

УДК 376.1

DOI 10.5281/zenodo.14844411

Стахмич С.В.

Стахмич Светлана Васильевна, Севастопольский государственный университет, Россия, 299053, Севастополь, Университетская ул., 33. E-mail: ru5slana65@yandex.ru.

Научный руководитель: Лобач Светлана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, Севастопольский государственный университет, Россия, 299053, Севастополь, Университетская ул., 33. E-mail: ru5slana65@yandex.ru.

Генезис понятий «инклюзия», «инклюзивное образование», «образовательное инклюзивное пространство»

Аннотация. В статье освещаются концептуальные основные положения, являющиеся основой развития инклюзивного обучения и воспитания, определяются основные подходы к предоставлению образования детям с особенностями психофизического развития. Представлено определение понятий «инклюзия», «инклюзивное обучение», «инклюзивное образование» с точки зрения разных ученых. Определены различия между интеграцией и инклюзией. Охарактеризованы различия между синонимичными понятиями: мейнстриминг, инклюзивное обучение. Описаны принципы, на которых основывается инклюзивное образование. В выводах выделены четыре ключевых аспекта понимания сущности «инклюзия» в современном контексте.

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное обучение, инклюзивное образование, интеграция, гуманизация.

Stakhmich S.V.

Stakhmich Svetlana Vasilyevna, Sevastopol State University, Russia, 299053, Sevastopol, Universitetskaya St., 33. E-mail: ru5slana65@yandex.ru.

Scientific supervisor: Lobach Svetlana Alexandrovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Sevastopol State University, Russia, 299053, Sevastopol, Universitetskaya St., 33. E-mail: ru5slana65@yandex.ru.

The genesis of the concepts of "inclusion", "inclusive education", "inclusive educational space"

Abstract. The article highlights the conceptual fundamentals that form the basis for the development of inclusive education and upbringing, and defines the main approaches to providing education to children with special needs of psychophysical development. The definition of the concepts of "inclusion", "inclusive learning", "inclusive education" from the point of view of different scientists is presented. The differences between integration and inclusion are defined. The differences between synonymous concepts are characterized: mainstream, inclusive education. The principles on which inclusive education is based are described. The conclusions highlight four key aspects of understanding the essence of "inclusion" in the modern context.

Key words: inclusion, inclusive learning, inclusive education, integration, humanization.

В современном мире постоянно происходят изменения, направленные на гуманизацию общества. Качественные изменения в образовании направлены на создание необходимых условий, которые будут способствовать развитию личности каждого ребенка и его самореализации в жизни.

Включение детей с нарушениями психофизического развития в общеобразовательное пространство является мировой тенденцией. Совершенствование этого процесса предполагает учет всех индивидуальных особенностей детей с психофизическими нарушениями и создание благоприятных условий для их развития. Проблемы образования детей с нарушениями психофизического развития рассматривают много ученых, как в социальной, так и специальной педагогике (А.Х. Асланбекова [1], А.С. Ишмеева [5], Н.С. Грозная [2], Н.Г. Сигал [12], С.В. Соловьева [13] и др.)

Существует много исследований, посвященных разработке содержания и методов обучения различных категорий детей с особенностями психофизического развития в системе инклюзивного образования. Ученые отмечают необходимость коррекционной направленности обучения таких детей независимо от типа заведения; в своих работах освещают положение о том, что содержание и средства коррекции обуславливаются спецификой имеющегося нарушения, а не формами организации обучения.

На современном этапе развития педагогической науки нет единого определения инклюзивного образования, охватывающего все стороны и особенности этого понятия.

Цель статьи – определить понятийно-терминологическое поле инклюзивного образования.

В современном образовательном пространстве, как свидетельствуют нормативно-правовые документы и научно-педагогические источники, существует несколько подходов к образованию детей

с особенностями психофизического развития.

Инклюзивное образование (от французского «inclusif» – включающий в себя) – термин, используемый в научных исследованиях, нормативно-методических документах, образовательной практике для описания процесса получения образования обучающимися с особыми образовательными потребностями совместно со сверстниками без таких потребностей в общеобразовательных (массовых) школах [4].

В образовательной практике, наряду с термином «инклюзивное образование», используются также понятия «включенное обучение», «совместное обучение», «интеграция», «включение», «мейнстриминг». Так, в немецкоязычных странах термин «инклюзия» употребляется сравнительно редко – чаще употребляют понятие «интеграция» [11]. В странах, ориентирующихся на американскую образовательную модель, более распространен термин «инклюзия» [12].

Г. Иттерстад дифференцирует термины «интеграция» и «инклюзия» следующим образом: интеграция предполагает приспособление ребенка с особыми образовательными потребностями к условиям обучения в массовой школе; инклюзия «направлена на изменение условий обучения в школах так, чтобы сами эти условия были приспособлены к нуждам всех категорий учащихся» [4, с. 43].

Наряду с инклюзивным образованием, существуют и другие формы получения образования обучающимися с особыми образовательными потребностями: специальное образование, основанное на эксклюзии (сегрегировании, обособлении) обучающихся с особыми образовательными потребностями (например, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, с тяжелыми нарушениями зрения, слуха, речи и т.п.), обучении их в специальных учебных заведениях по специальным программам; обучение в коррекционных

классах в массовых школах; домашнее обучение; семейное обучение. При этом, если в России инклюзивное образование постепенно вытесняет специальные школы и коррекционные классы (модель «поглощения» (Н.М. Назарова), то в Японии реализуется модель «сосуществования», когда, «наряду с инклюзией, функционируют специальные школы для детей с нарушениями в развитии, охватывающие все ступени обязательного образования» [4, с. 2].

В международных документах, в частности в Саламанкской декларации о принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями, принятой на Всемирной конференции по вопросам образования лиц с особыми потребностями в июне 1994 г., отмечается, что «Интеграция детей и молодежи с особыми образовательными потребностями происходит лучше всего в рамках инклюзивных школ, которые должны принимать всех детей, не ввиду их особенностей» [10]. Именно этот документ стал первым международным документом, в котором впервые представлено определение инклюзивного образования и подчеркивается необходимость проведения образовательных реформ в этом направлении. Согласно Саламанкской декларации, принцип инклюзивного образования заключается в том, что все дети находятся в обычных школах, за исключением тех случаев, когда нельзя поступить иначе. В обращении ко всем правительствам отмечается, что приоритетным с точки зрения политики и бюджетных ассигнований должно быть реформирование системы образования, которая позволила бы охватить обучением всех детей, несмотря на индивидуальные отличия и трудности; законодательно признать принцип инклюзивного образования [10].

В странах Западной Европы перестройка специального образования началось еще в 70-х годах XX века. В частности, европейские ученые определили инклюзивное обучение детей с особенно-

стями психофизического развития как основную форму получения образования.

ЮНЕСКО определяет инклюзивное обучение как процесс обращения и ответа на разнообразные потребности учащихся через обеспечение их участия в обучении, культурных мероприятиях и жизни общества и уменьшение исключения в образовании и учебном процессе [7].

Наряду с термином инклюзивное обучение ученые используют термин «инклюзия».

Английский глагол «inclusion» переводится, как включать, иметь место в своем составе. Поэтому inclusion является термином, отражающим новейшие взгляды не только на образование, но и на место человека с особенностями психофизического развития в обществе.

В «Словаре иностранных слов» (под ред. И. Лехина) понятие «инклюзия» означает включение, ввод, присоединение, а понятие «интеграция» – объединение частей в целое [6, с. 96].

По словарным источникам инклюзия определяется как:

1) процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме и прежде всего, имеющих трудности в физическом развитии (по словарю русского языка) [8, с. 678];

2) процесс увеличения участия граждан в общественной жизни, в том числе граждан с ограниченными возможностями. Инклюзия как процесс предполагает реальное включение лиц с инвалидностью в активную общественную жизнь [14];

3) процесс реального включения всех граждан, имеющих трудности в психофизическом развитии, в активную общественную жизнь (по дефектологическому словарю) [3, с. 365].

В отличие от словарных источников, в зарубежной литературе термин «инклюзия» обозначается как популярная философская позиция, основанная на убеждении о необходимости обратиться к одной образовательной системе для всех детей, где каждый имеет право на обучающую программу, которая отвечает ин-

дивидуальным потребностям и характеристикам обучения (по словарю терминов специального образования Дж. Роджерса) [15].

ЮНЕСКО рассматривает инклюзию как динамический процесс, заключающийся в положительном отношении к разным детям в учебной среде, восприятии индивидуальных особенностей развития каждого ребенка как возможностей для развития, а не как проблемы. Поэтому, по мнению ученых, движение в направлении инклюзии – это не только организационные термины, но и определенная философия в образовании [7].

По мнению Н.Н. Грозной, инклюзия – это двусторонний процесс, предполагающий взаимную адаптацию и готовность школьного коллектива принять ребенка с особенностями развития [2].

В других исследованиях инклюзия описывается как политика и процесс, позволяющий всем детям участвовать в различных образовательных и развивающих программах. Главным принципом инклюзии выступает такой: «Равные возможности для каждого». Инклюзия ориентирует педагогов на смещение акцентов в коррекционно-педагогической работе с детьми: объектом воздействия становится не нарушение, а личность ребенка [9].

Наряду с инклюзией используется понятие «инклюзивное образование». Инклюзивное образование – это система образовательных услуг, основывающаяся на принципе обеспечения основного права детей на образование и право учиться по месту жительства, и предполагает обучение ребенка с особенностями психофизического развития в условиях общеобразовательного учреждения [1; 9].

Выполненный анализ показал, что в образовательной практике и педагогической науке имеют место различные понимания инклюзивного образования, отличающиеся как по категориям обучающихся, на включение которых ставится акцент, так и по ценностным и целевым ориентирам. Относительно категорий

обучающихся имеют место два понимания инклюзивного образования:

1) как обучения в условиях массовой школы детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с целью их социализации;

2) как особой философии образования, направленной на создание вариативных условий для удовлетворения образовательных потребностей каждого обучающегося, включения их в школьное сообщество и призванной обеспечить доступность общего образования для всех категорий детей [5].

Таким образом, в основе толкования учеными термина «инклюзивное образование» лежит социальная модель понимания особенностей детей с особенностями психофизического развития, трактующая недостатки развития, как понятие, которое может эволюционировать, и является результатом тесного взаимодействия между людьми, имеющими нарушение здоровья, и барьерами, существующими во внешней среде.

В основу инклюзивного образования положена концепция, исключающая любую дискриминацию учащихся с особенностями развития и создающая хорошие условия для получения качественного образования, воспитания и развития для детей. Педагоги и ученые, которые внедряют основы инклюзивного образования в современную школу, признают, что каждый ребенок может полноценно учиться, а определенные особенности людей с особенностями психофизического развития достойны уважения и должны быть источником учебно-воспитательной работы для всех участников учебно-воспитательного процесса.

На основе анализа коррекционно-педагогической литературы, делаем вывод, что инклюзивное образование – это образовательно-воспитательная и коррекционно-развивающая технология, которая предполагает обучение, воспитание и развитие детей с особенностями психофизического развития в обычном общеобразовательном учреждении, где созда-

ны условия для обеспечения максимальной эффективности учебного процесса таких детей.

Для понимания сущности инклюзии имеют значение четыре ключевых аспекта:

1. Инклюзия – это процесс, постоянный поиск эффективных способов учета вопроса многообразия. Инклюзия учит сосуществовать людей с особыми потребностями с их сверстниками.

2. Инклюзия направлена на выявление и устранение барьеров общения. Она предполагает сбор, обобщение и оценку информации из большого количества различных источников с целью усовершенствования образовательной политики и практики, поощрение детей и взрослых к обучению.

3. Инклюзия создает условия для присутствия, участия и достижения всех

учащихся. Термин «присутствие» означает место обучения и то, как регулярно они его посещают. Термин «участие» описывает качество их учебного опыта и потому требует учета мнений обучающихся. Термин «достижение» касается не только результатов тестов или экзаменов, а охватывает также результаты обучения в пределах всех учебных планов и программ.

4. Инклюзия требует повышенного внимания к детям с особенностями психофизического развития, для которых существует возможность исключения либо низкой успеваемости.

Инклюзия как образовательная концепция постоянно активно развивается, и важна для формирования политики и стратегий, направленных на устранение причин и последствий дискриминации, неравенства и исключения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асланбекова А.Х. Инклюзивное образование. Проблема инклюзивного образования в России / А.Х. Асланбекова, З.Г. Джамалудинова // Наука и образование: состояние, проблемы, перспективы развития: Материалы научной сессии профессорско-преподавательского состава, Махачкала, 23-24 апреля 2024 года. Махачкала: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дагестанский государственный педагогический университет им. Р.Гамзатова", 2024. С. 101-106.
2. Грозная Н.С. Инклюзивное дошкольное образование // Синдром Дауна. XXI век. 2010. № 1. С. 25-35.
3. Дефектологический словарь: в 2 т. / Под ред. В. Гудониса, Б. П. Пузанова. М.: Издательство Московского психолого-социального института, 2007. Т. 2. 736 с.
4. Иттерстад Г. Инклюзия – что означает это понятие и с какими проблемами сталкивается норвежская школа, претворяя его в жизнь? // Психологическая наука и образование. 2011. № 3. С. 41-49.
5. Ишмеева А.С. Инклюзивное образование как перспектива социального развития общества / А.С. Ишмеева, Д.И. Герасимова, Е.А. Сафина // Вестник Уральского государственного научно-технического университета. Наука, образование, экономика. Серия «Экономика». 2015. № 3. С. 13-18.
6. Краткий словарь иностранных слов / Под ред. И.В. Лехина, Ф.Н. Петрова. М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1951. 488 с.
7. Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в контексте программы ЮНЕСКО «Образование для всех»: опыт России: аналитический обзор / под ред. Г.А. Бордовского. СПб.: Издательство Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2007. 83 с.
8. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М.: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 1999. 750 с.
9. Поваляева О.Н. Инклюзивное образование. Сущность понятия // ГЛОБАЛИЗАЦИЯ научных ПРОЦЕССОВ: Сборник статей Международной научно-практической конференции, Киров, 23 июня 2016 года. Том Часть 2. Киров: Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕГА САЙНС", 2016. С. 83-85.

10. Саламанкская декларация и рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество, Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 года. К., 2000. 21 с.
11. Сериков В.В. Личностно-развивающее образование: два десятилетия исканий // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2011. № 8 (62). С. 14-20.
12. Сигал Н.Г. Инклюзия как вектор гуманизации образования и общества: зарубежный опыт // Вопросы педагогики и психологии: теория и практика: сборник материалов Международной научной конференции. Россия, г. Москва, 26–28 июня 2014 г. / под ред. проф. В.И. Писаренко. Киров: МЦНИП, 2014. С. 73-79.
13. Соловьева С.В. Институт инклюзивного образования: понятие, признаки, структура, функции // Педагогический журнал Башкортостана. 2019. № 5(84). С. 89-99.
14. Энциклопедический словарь по психолого-педагогической инноватике. М.: ООО "Издательская группа "Логос", 2018. 504 с.
15. Alicia Broderick, Heeral Mehta-Parekh, D. Kim Reid. Differentiating Instruction for Disabled Students in Inclusive Classrooms // Theory Into Practice. 2005. Vol. 44. No. 3. pp. 194-202.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aslanbekova A.H. Inkluzivnoe obrazovanie. Problema inkluzivnogo obrazovanija v Rossii / A.H. Aslanbekova, Z.G. Dzhamaludinova // Nauka i obrazovanie: sostojanie, problemy, perspektivy razvitiya: Materialy nauchnoj sessii professorsko-prepodavatel'skogo sostava, Mahachkala, 23-24 aprelja 2024 goda. Mahachkala: Federal'noe gosudarstvennoe bjudzhetnoe obrazovatel'noe uchrezhdenie vysshego obrazovanija "Dagestanskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet im. R.Gamzatova", 2024. S. 101-106.
2. Groznaja N.S. Inkluzivnoe doshkol'noe obrazovanie // Sindrom Dauna. NHI vek. 2010. № 1. S. 25-35.
3. Defektologicheskij slovar': v 2 t. / Pod red. V. Gudonisa, B. P. Puzanova. M.: Izda-tel'stvo Moskovskogo psihologo-social'nogo instituta, 2007. T. 2. 736 s.
4. Itterstad G. Inkluzija – chto oznachaet jeto ponjatie i s kakimi problemami stalkivaetsja norvezhska-ja shkola, pretvorjaja ego v zhizn'? // Psihologicheskaja nauka i obrazovanie. 2011. № 3. S. 41-49.
5. Ishmeeva A.S. Inkluzivnoe obrazovanie kak perspektiva social'nogo razvitiya ob-shhestva / A.S. Ishmeeva, D.I. Gerasimova, E.A. Safina // Vestnik Ural'skogo gosudarstvennogo nauchno-tehnicheskogo universiteta. Nauka, obrazovanie, jekonomika. Serija «Jekonomika». 2015. № 3. S. 13-18.
6. Kratkij slovar' inostrannyh slov / Pod red. I.V. Lehina, F.N. Petrova. M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo inostrannyh i nacional'nyh slovaraj, 1951. 488 s.
7. Obrazovanie lic s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov'ja v kontekste programmy JuNESKO «Obrazovanie dlja vseh»: opyt Rossii: analiticheskij obzor / pod red. G.A. Bordovskogo. SPb.: Izdatel'stvo Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena, 2007. 83 s.
8. Ozhegov S.I. Tolkovij slovar' russkogo jazyka. 4-e izd., dop. / S.I. Ozhegov, N.Ju. Shvedova. M.: Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova RAN, 1999. 750 s.
9. Povaljaeva O.N. Inkluzivnoe obrazovanie. Sushhnost' ponjatija // GLOBALIZACIJa nauchnyh PROCESSOV: Sbornik statej Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Kirov, 23 ijunja 2016 goda. Tom Chast' 2. Kirov: Obshhestvo s ogranichennoj otvetstvennost'ju "OMEGA SAJNS", 2016. S. 83-85.
10. Salamanskaja deklaracija i ramki dejstvij po obrazovaniju lic s osobymi potreb-nostjami, prinjatye Vsemirnoj konferenciej po obrazovaniju lic s osobymi potreb-nistjami: dostup i kachestvo, Sаламанка, Ispanija, 7-10 ijunja 1994 goda. K., 2000. 21 s.
11. Serikov V.V. Lichnostno-razvivajushhee obrazovanie: dva desjatiletija iskanij // Izvestija Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2011. № 8 (62). S. 14-20.
12. Sigal N.G. Inkluzija kak vektor gumanizacii obrazovanija i obshhestva: zarubezhnyj opyt // Voprosy pedagogiki i psihologii: teorija i praktika: sbornik materialov Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii.

-
- Rossija, g. Moskva, 26–28 ijunja 2014 g. / pod red. prof. V.I. Pisarenko. Kirov: MCNIP, 2014. S. 73-79.
13. Solov'eva S.V. Institut inkljuzivnogo obrazovanija: ponjatie, priznaki, struktura, funkcii // Pedagogičeskij zhurnal Bashkortostana. 2019. № 5(84). S. 89-99.
 14. Jenciklopedičeskij slovar' po psihologo-pedagogičeskoj innovatike. M.: OOO "Izdatel'skaja grupa "Logos", 2018. 504 s.
 15. Alicia Broderick, Heeral Mehta-Parekh, D. Kim Reid. Differentiating Instruction for Disabled Students in Inclusive Classrooms // Theory Into Practice. 2005. Vol. 44. No. 3. pp. 194-202.
-